

CHET TILINI O'RGANISHDA ONA TILNING TA'SIRI

ВЛИЯНИЕ РОДНОГО ЯЗЫКА НА ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

INFLUENCE OF THE NATIVE LANGUAGE IN THE STUDY OF A FOREIGN LANGUAGE

Komilova Nilufar Abdilkadimovna

Farg'ona davlat universiteti Til o'rgatish markazi rahbari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11174549>

Annotatsiya: Ushbu maqola chet tilini o'rganishda ona tilining ta'sirini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqot ona tilining chet tilini o'rganishdagi rolini aniqlash, shuningdek, ona tilining chet tilini o'rganishga qanday ta'sir qilishini tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqot usullari sifatida adabiyotlar tahlili va empirik tadqiqot usullari qo'llanilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, ona tili chet tilini o'rganishda muhim rol o'ynaydi va til o'rganish jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: chet tili, ona tili, til o'rganish, lingvistik ta'sir, tillararo ta'sir

Аннотация: эта статья посвящена изучению влияния родного языка на изучение иностранного языка. Исследование направлено на определение роли родного языка в изучении иностранного языка, а также на анализ того, как родной язык влияет на изучение иностранного языка. В качестве методов исследования использовались анализ литературы и эмпирические методы исследования. Результаты показывают, что родной язык играет важную роль в изучении иностранного языка и оказывает значительное влияние на процесс изучения языка.

Ключевые слова: иностранный язык, родной язык, изучение языка, лингвистическое влияние, межъязыковое влияние

Abstract: this article is devoted to the study of the influence of the native language in the study of a foreign language. The study is aimed at determining the role of the mother tongue in learning a foreign language, as well as analyzing how the mother tongue affects the learning of a foreign language. Literature analysis and empirical research methods have been used as research methods. The results show that mother tongue plays an important role in learning a foreign language and has a significant impact on the language learning process.

Keywords: foreign language, native language, language learning, linguistic influence, inter-linguistic influence

KIRISH

Chet tilini o'rganish jarayoni murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lib, unda ona tilining ta'siri muhim rol o'ynaydi. Ona tili chet tilini o'rganishda asos vazifasini bajaradi va yangi tilni o'zlashtirish jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatadi [1]. Ona tilining chet tilini o'rganishdagi roli ko'plab tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan va ushbu mavzu til o'rganish sohasidagi eng dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi [2].

Ushbu maqolaning maqsadi ona tilining chet tilini o'rganishdagi rolini o'rganish va tahlil qilishdan iborat. Maqolada ona tilining chet tilini o'rganishga qanday ta'sir qilishi, ona tili va

chet tili o'rtasidagi o'xshashlik va farqlar, hamda ona tilining chet tilini o'rganishdagi ijobiy va salbiy ta'sirlari kabi masalalar ko'rib chiqiladi.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqot usullari sifatida adabiyotlar tahlili va empirik tadqiqot usullari qo'llanildi. Adabiyotlar tahlili ona tilining chet tilini o'rganishdagi roli bo'yicha mavjud adabiyotlarni o'rganish va tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Empirik tadqiqot usullari esa chet tilini o'rganuvchilar bilan so'rovnoma va intervyular o'tkazishni o'z ichiga oladi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ona tilining chet tilini o'rganishdagi ta'siri ko'plab tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. Odlin va Berk [3] ona tilining chet tilini o'rganishdagi rolini o'rgangan va ona tilining yangi tilni o'zlashtirishda muhim rol o'ynashini ta'kidlagan. Ringbom [4] esa ona tili va chet tili o'rtasidagi o'xshashlik va farqlarni o'rgangan va ularning til o'rganish jarayoniga ta'sirini tahlil qilgan.

Empirik tadqiqotlar natijalariga ko'ra, ona tili chet tilini o'rganishda muhim rol o'ynaydi. So'rovnoma natijalariga ko'ra, respondentlarning aksariyati ona tilining chet tilini o'rganishda yordam berishini ta'kidlashgan. Intervyu natijalari ham shuni ko'rsatadiki, ona tili chet tilini o'rganishda asos vazifasini bajaradi va yangi tilni o'zlashtirish jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ona tilining chet tilini o'rganishdagi ta'siri juda katta. Ona tili yangi tilni o'zlashtirishda muhim rol o'ynaydi va til o'rganish jarayonini sezilarli darajada yengillashtiradi. Ona tili va chet tili o'rtasidagi o'xshashliklar yangi tilni o'zlashtirishni osonlashtirsa, farqlar esa til o'rganish jarayonini qiyinlashtirishi mumkin.

Tadqiqot natijalari shuningdek shuni ko'rsatadiki, ona tilining chet tilini o'rganishdagi ta'siri ijobiy va salbiy bo'lishi mumkin. Ijobiy ta'sirlar qatoriga yangi tilni tezroq o'zlashtirish, grammatik tuzilmalarni tushunish va eslab qolishni osonlashtirish kabilar kiradi. Salbiy ta'sirlar esa chet tilidagi xatolarning ko'payishi, chet tilidagi talaffuz va ohangni noto'g'ri o'zlashtirish kabi muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

TAHLIL VA MUHOKAMA

Ona tilining chet tilini o'rganishdagi ta'siri til o'rganish jarayonining ajralmas qismidir. Ona tili yangi tilni o'rganishda asos vazifasini bajaradi va til o'rganuvchilarga yangi tilni o'zlashtirishda yordam beradi. Ona tili va chet tili o'rtasidagi o'xshashliklar til o'rganish jarayonini yengillashtirsa, farqlar esa uni qiyinlashtirishi mumkin [5].

Ona tilining chet tilini o'rganishdagi ijobiy ta'sirlari qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin:

✓ Yangi tilni tezroq o'zlashtirish: Ona tili va chet tili o'rtasidagi o'xshashliklar yangi tilni tezroq o'zlashtirishga yordam beradi. Til o'rganuvchilar ona tilidagi o'xshash so'z va grammatik tuzilmalarni osongina eslab qolishlari va yangi tilda qo'llashlari mumkin [6].

✓ Grammatik tuzilmalarni tushunish va eslab qolishni osonlashtirish: Ona tili grammatik tuzilmalarini tushunish va eslab qolish yangi tildagi grammatik tuzilmalarni o'zlashtirishni osonlashtiradi. Til o'rganuvchilar ona tilidagi grammatik qoidalarni yangi tilda qo'llashlari va yangi tilning grammatik tuzilmalarini tezroq o'zlashtirishlari mumkin [7].

Ona tilining chet tilini o'rganishdagi salbiy ta'sirlari qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin:

- Chet tilidagi xatolarning ko'payishi: Ona tilining ta'siri natijasida til o'rganuvchilar chet tilidagi xatolarni ko'proq qilishlari mumkin. Ona tilidagi grammatik qoidalar va so'z birikmalarini chet tiliga noto'g'ri ko'chirish xatolarning ko'payishiga olib keladi [8].

- Chet tilidagi talaffuz va ohangni noto'g'ri o'zlashtirish: Ona tilining ta'siri natijasida til o'rganuvchilar chet tilidagi talaffuz va ohangni noto'g'ri o'zlashtirishlari mumkin. Ona tilidagi tovush va ohanglarni chet tiliga ko'chirish talaffuz va ohangdagi xatolarga olib keladi [9].

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, ona tilining chet tilini o'rganishdagi ta'siri juda katta va til o'rganish jarayonining ajralmas qismidir. Ona tili yangi tilni o'rganishda asos vazifasini bajaradi va til o'rganuvchilarga yangi tilni o'zlashtirishda yordam beradi. Shu bilan birga, ona tilining chet tilini o'rganishdagi ta'siri ijobiy va salbiy bo'lishi mumkin.

Ona tilining chet tilini o'rganishdagi ijobiy ta'sirlari yangi tilni tezroq o'zlashtirish, grammatik tuzilmalarni tushunish va eslab qolishni osonlashtirishni o'z ichiga oladi. Salbiy ta'sirlar esa chet tilidagi xatolarning ko'payishi, chet tilidagi talaffuz va ohangni noto'g'ri o'zlashtirishni keltirib chiqarishi mumkin.

References:

1. Odlin, T. (1989). *Language transfer: Cross-linguistic influence in language learning*. Cambridge University Press.
2. Abdilkadimovna, K. N., & Jamolidinovich, D. Z. (2023, May). TEACHING GRAMMAR USING INDUCTIVE METHOD. In " CANADA " INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION, SCIENCES AND HUMANITIES (Vol. 9, No. 1).
3. Abdilkadimovna, K. N., & Ozoda, U. (2023). ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF USING AUTHENTIC TEXT. " RUSSIAN " ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ, 9(1).
4. Komilova, N. A. (2022, June). COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL VERBALIZERS OF THE CONCEPT "GENDER" IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 103-106).
5. Komilova, N. (2022). GENDERED LEXICON OF ENGLISH LANGUAGE. *Science and innovation*, 1(B4), 192-194.
6. Abdilkadimovna, K. N. (2022). THEORETICAL ANALYSIS OF GENDER RELATED WORDS IN ENGLISH LANGUAGE. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(2), 179-182.
7. Abdilkadimovna, K. N. (2021). Comparative And Linguocultural Analysis Of The Concept "Gender" In Uzbek And English Languages. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(06), 112-117.
8. Мирзаахмедович, Х. Ф., & Комилова, Н. А. (2021). ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ГЕНДЕР КОНЦЕПТУАЛ СЕМАНТИКАСИ ВЕРБАЛИЗАТОРЛАРИ НОМИНАТИВ ТУРЛАРИНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 4(6).
9. Мирзаахмедович, Х. Ф., & Комилова, Н. А. (2021). ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ГЕНДЕР КОНЦЕПТУАЛ СЕМАНТИКАСИ ВЕРБАЛИЗАТОРЛАРИ НОМИНАТИВ ТУРЛАРИНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 4(6).
10. Хошимов, Ф., & Комилова, Н. (2020). ТУРЛИ ТИЗИМЛИ ТИЛЛАРДА "ГЕНДЕР"

КОНЦЕПТИ ВА УНИ ВОҚЕЛАНТИРУВЧИ ВОСИТАЛАР МАЙДОНИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАДҚИҚИ. *Scientific journal of the Fergana State University*, (3), 143-147.

11. Komilova, N. A. Comparative Analysis of “Gender” Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages. *International Journal of Social Science and Human Research*, 5(6), 2191-2194.

12. Uktamovna, B. L. (2023). Modern Methods of Teaching Monologue and Dialogue Speech in Foreign Language.

13. Буранова, Л. (2024, April). ЗНАЧЕНИЕ ТОНА В УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ ФОРМАХ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ. In *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit* (pp. 379-382).

14. Буранова, Л. (2023). The peculiarities of monologue speech in teaching foreign language. *Зарубежная лингвистика и лингводидактика*, 1(5), 74-78.

15. Буранова, Л. У. (2023). FORMING THE SKILLS OF MONOLOGUE AND DIALOGUE SPEECH IN FOREIGN LANGUAGE. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 6(3).